

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ТАРТИБОТ ВА ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.90.74.014

Абдукарим ШОДИЕВ,
Ўзбекистон Республикаси ИИВ
Академияси жиноят-ижроия ҳуқуқи
кафедраси бошлиғи, полковник

Аннотация. Мақолада жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тартибот ва тарбиянинг ўрни, аҳамияти, тизимда амалга оширилган ислохотлар ҳамда маҳкумлар билан тарбиявий-профилактик ишларни ташкил этишга оид фикр ва мулоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар: тартибот, тартиботни таъминлаш, тарбиявий-профилактик ишлар, жазони ижро этиш муассасаси, жазони ўташ тартиби.

Abstract. This article highlights a number of proposals and opinions on the organization of educational and preventive work with convicts, on the reforms carried out in the system of execution of punishment, the role and significance of the regime.

Key words: regime, maintenance of the regime, educational and preventive work, institutions for the execution of sentences, the procedure for serving sentences.

Аннотация. В данной статье освещен ряд вопросов по организации воспитательно-профилактические работы с осуждёнными, вносится ряд предложений по совершенствованию деятельности учреждений по исполнению наказаний.

Ключевые слова: режим, обеспечение режима, воспитательно-профилактическая работа, учреждения по исполнению наказаний, порядок отбывания наказания.

2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини ислох қилишга қаратилган 300 га яқин қонун, 4 мингдан зиёд Ўзбекистон Республикаси Президенти фармон ва қарорлари қабул қилинди.

Амалга оширилган кенг қўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч ва осойишта турмушини таъминлаш, ҳар бир инсоннинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, давлат органлари фаолиятининг очиклигини ҳамда уларнинг ҳисобдорлигини таъминлаш, фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини янада кучайтириш бўйича тизимли ишлар бажарилди.

Олиб борилаётган ислохотлар ички ишлар органлари тизимини ҳам қамраб олиб, жазони ижро

этиш муассаса ва органлари фаолияти тубдан такомиллаштирилди.

Мамлакатимизда жиноят учун жазо тайинлаш, уни ижро этиш сиёсати ҳам инсонпарварлик тамойиллари асосида ўзгарди. Жиноят қонунчилигига озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо турлари киритилди ва бу турдаги жазоларни ижро этувчи Пробация хизмати ташкил этилди. Маҳкумларнинг ҳуқуқлари кўлами кенгайтирилиб, уларни сақлаш ва озодликдан маҳрум этилган шахсларнинг яшаш шароитлари халқаро стандартлар талаблари асосида янада яхшиланди, жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида жамоатчилик иштироки ва назорати, шунингдек инсонпарварлик комиссиялари фаолияти йўлга қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўл-

жалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони¹ мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари, шаъни ва қонуний манфаатларини таъминлашни янги босқичга олиб чиқди. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида маҳкумларнинг меҳнат қилиш, ижтимоий таъминот олиш ва халқаро эътироф этилган бошқа ҳуқуқларини таъминлаш, улар озод этилганларидан сўнг ижтимоий мослашувлари ва жамиятга реинтеграциясига кўмаклашишнинг самарали механизмларини жорий этиш, ушбу йўналишда давлат ва жамият институтларининг биргаликдаги фаолиятини йўлга қўйиш, бу борада мавжуд қонунчиликни изчил такомиллаштириб бориш, жазо тайинлаш ва уни ижро этиш тизимига инсонпарварлик тамойилини кенг татбиқ этиш, қийноқларнинг олдини олиш бўйича превентив механизмларни такомиллаштириш, жазони ижро этиш тизимига самарали амалий механизмларни, шунингдек замонавий ахборот технологияларини жорий қилиш, давлат органлари ва бошқа ташкилотлар билан электрон ҳужжат алмашинувини йўлга қўйиш, фаолияти халқ манфаатлари, жумладан маҳкумлар кадр-қиммати, ҳуқуқ ва эркинликларини самарали ҳимоя қилшга йўналтирилган жазони ижро этиш тизимининг янги қиёфасини шакллантиришга қаратилган муҳим вазифалар белгиланди.

Жиноят содир этган шахс жамиятдан бутунлай чиқариб ташланмайди. Фақат маълум бир вақт мобайнида жамиятдан ажратилиб, қайта тарбиялаб, яна жамиятга тўлақонли шахс сифатида қайтарилади.

Жиноий жазони ижро этиш тизимининг асосий вазифаси жиноят содир этган шахснинг руҳий коррекциясини тўғри шакллантириб, унинг ҳуқуқий онг ва маданиятини, фуқаролик масъулиятини ошириш, шахсни қонунларни, жамиятда ўрнатилган урф-одатларни ҳурмат қиладиган ва уларга риоя этадиган қилиб жамиятга қайтаришдан иборат. Жазони ижро этиш муассасаларида етарли даражада тартибот ва тарбиявий ишларни таъминламай туриб, тизим олдида қўйилган вазифаларни тўлақонли бажариб бўлмайди.

Тартибот бу – жиноят-ижроия қонунчилигига ва унинг асосида қабул қилинган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосланган озодликдан

маҳрум қилиш жазосини ижро этиш ва ўташ тартибидир.

Тартиботни таъминлашда маҳкумлар устидан олиб бориладиган назорат фаолияти муҳим огоҳлантирувчи функцияни бажаради. Шу асосида мониторинг таҳлиллари олиб борилади, ташкилий-амалий ва руҳий-тарбиявий тадбирларни белгилаш учун маълумотлар базаси яратилади. Назорат усуллари шартли равишда икки гуруҳга бўлинади.

Биринчи гуруҳ – жазони ижро этиш муассасаларида йўл қўйилган ҳуқуқбузарликларни, уларнинг содир этилишига сабаб бўлган шарт-шароитларни аниқлашга қаратилган назорат усуллари. Бу усуллар:

- маҳкумлар устидан яшаш ва иш жойларида мунтазам назорат ўрнатиш;
- сутка давомида рўйхат бўйича маҳкумларни текшириб бориш;
- тақиқланган нарса-буюмларни аниқлаш мақсадида жазони ижро этиш муассасасининг яшаш ва ишлаш ҳудудларида, алоҳида бино ва хоналарда тинтув олиб бориш, маҳкумларни шахсий тинтувдан ўтказиш;
- маҳкумларга келган жўнатма, йўқлов ва бандеролларни кўздан кечириш;
- маҳкумларнинг учрашувлари ва телефон орқали сўзлашувларини назорат қилиш;
- муассасанинг яшаш, ишлаб чиқариш ва бошқа объектларини кўриқлаш ва назорат қилиш;
- тартибот талаблари ўрнатилган ҳудудларда ва муассаса атрофида патруллик олиб бориш;
- тақиқланган нарса ва буюмлар маҳкумлар кўлига тушишининг олдини олиш мақсадида тартибот талаблари ўрнатилган жойларда автотранспорт воситалари ва фуқароларни текшириш;
- муассаса ходимлари ва маҳкумларнинг хавфсизлигини таъминлашдан иборат.

Иккинчи гуруҳ – жазони ўташ тартибини таъминлаш билан боғлиқ назорат усуллари. Бу усуллар:

- маҳкумларнинг муассаса ички тартиб-қоидаларига амал қилишлари ва ўз мажбуриятларини бажаришларини, ўз ҳуқуқларидан фойдаланишларини таъминлаш;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони // 28.01.2022 / <https://lex.uz/docs/5841063>.

- маҳкумлар белгиланган кийимни кийишлари, кўкрак нишонлар ва фарқловчи белгиларни тақиб юришларини назорат қилиш, йўл қўйилаётган интизом ва тартиббузарликларни аниқлаш;

- ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган дастгоҳлар, хомашё ва материаллар, электроэнергиядан бошқа мақсадларда фойдаланишларнинг олдини олиш;

- интизомий жазоларни ўташ тартибини таъминлашдан иборат.

Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятининг яна бир асосий йўналиши – маҳкумларга тарбиявий таъсир кўрсатишдир. Маҳкумларга тарбиявий таъсир кўрсатиш чораларининг самардорлигини ошириш мақсадида уларни мунтазам ўқитиш, билимини ошириш, дунёқарашини шакллантириб бориш, уларнинг фикрлашлари инсонпарварлашувига ёрдам берадиган муҳит яратиш, маҳкумларни ижтимоий-руҳий, услубий ва реабилитация дастурларига, ҳар хил тўғарақлардаги машғулотларга кенг жалб этиш, шунингдек суҳбат ва тренинглар ўтказиш орқали уларда қонунларга ҳурмат ва итоаткорлик, инсон ҳуқуқларини ҳурмат қилиш туйғусини уйғотиш лозим.

Маҳкумлар билан тарбиявий-профилактик ишларни олиб боришда уларнинг шахсини, руҳий ҳолатини, содир этган жиноятини ҳисобга олган ҳолда, индивидуал тартибда чора-тадбирлар белгилаш ва амалга ошириш, ҳар ойда ўтказилган тарбиявий тадбирлар таъсирчанлигини баҳолаб бориш ва натижалари бўйича қўшимча чора-тадбирлар белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Жазони ижро этиш муассасаларида тарбиявий-профилактик фаолиятни тўлақонли ташкил этиш учун:

биринчидан, маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда вужудга келган муаммоларни барвақт аниқлаб, уларни бар-тараф этиш чораларини белгилаш;

иккинчидан, ҳар бир туркум кесимида криминоген вазиятнинг кунлик мониторингини олиб бориш, таҳлил қилиш, ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус ва виқтимологик профилактикасига йўналтирилган чора-тадбирларни амалга ошириш;

учинчидан, тузалиш йўлига кирмаган, айниқса, ашаддий тартиббузарлар, жиноят олами одатларини тарғиб этувчи ҳар хил гуруҳлар ташкил қилишга мойил, шунингдек экстремистик ва террорчилик ташкилотларига аъзо бўлган маҳкумлар билан манзилли тезкор-профилактик ва тарбиявий чора-тадбирларни олиб бориш;

тўртинчидан, маҳкумларда терроризм, экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоя иммунитетини шакллантириш мақсадида бу каби ғайриинсоний қилмишлар мудҳиш оқибатларни келтириб чиқариши ҳақидаги видеороликлар ва кинофильмларни намойиш этиш, диний идора вакиллари билан ҳамкорлик ўрнатиш;

бешинчидан, жазони ижро этиш муассасаларининг маҳкумларни тарбиялаш, қайта тарбиялаш фаолиятини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса қилиб айтганда, жазони ижро этиш тизимининг серқирра фаолиятини янги босқичга олиб чиқиш учун қабул қилинган қонунлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон ва қарорлари мазмун-моҳиятини самарали тарғиб қилиш, маҳкумлар онгига етказиш, шунингдек жазони ижро этиш муассасаларида уларга оғишмай амал қилинишига эришиш шартдир.

